

CURSO DE MESTRADO 2024

PAPER

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Ciências Jurídico-Civilísticas

**COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
DE 11/11/2009, PROFERIDO NO PROCESSO N.º 1984/08.6TBFAR.E1**

“LEGITIMIDADE PROCESSUAL”

Docente: Professor Doutor Rafael Vale E Reis

Mestrando: João Da Cruz Da Imaculada De Araújo Gomes

ÍNDICE

SIGLAS E ABREVIATURAS.....	3
RESUMO	4
PALAVRAS-CHAVE	4
ABSTRACT	5
KEYWORDS	5
COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA DE 11/11/2009, PROFERIDO NO PROCESSO N.º 1984/08.6TBFAR.E1, EM QUE O RELATOR O JUIZ FERNANDO BENTO.....	6
I. RELATÓRIO	6
1. FACTOS:	6
2. DECISÃO DO TRIBUNAL DE 1ª INSTÂNCIA.....	6
3. RECURSO DO AUTOR DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE 1ª INSTÂNCIA.....	6
4. DECISÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA.....	8
II. COMENTÁRIO.....	11
1. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.....	11
2. EFEITOS DO SILÊNCIO DO RÉU	16
3. ATUAÇÃO SOB FIRMA COMERCIAL	19
4. CONCLUSAO.....	21
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	24
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:	25
JURISPRUDÊNCIA:	26
SITES CONSULTADOS.....	26

SIGLAS E ABREVIATURAS

CC	: Código Civil
CPC	: Código de Processo Civil
n.º	: Número
n.ºs	: Números
CPEREF	: Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência

RESUMO

No presente trabalho, analisamos um acórdão do Tribunal da Relação de Évora que trata da questão da legitimidade processual em ações cíveis. O caso em apreço envolve um contrato-promessa de compra e venda de um imóvel, onde o autor da ação busca a devolução do sinal pago, alegando a ineficácia do contrato devido à falta de viabilidade construtiva do terreno. A análise do caso será feita com base no Código de Processo Civil (CPC), que é amplamente utilizado em todas as discussões e interpretações ao longo do estudo.

A controvérsia principal gira em torno da legitimidade das partes envolvidas, especificamente se os réus, um casal que atua como mediadores imobiliários, poderiam ser considerados partes legítimas para responder à ação. O juiz de primeira instância absolveu os réus da instância com base na alegação de que o contrato havia sido celebrado entre o autor e uma entidade designada “A”, representada pelo réu, e não diretamente com os réus.

O autor recorreu dessa decisão, argumentando que não havia qualquer entidade “A” envolvida nos factos articulados e que a legitimidade dos réus estava claramente configurada nos termos do artigo 26.º do Código de Processo Civil (CPC). O Tribunal da Relação de Évora, ao reexaminar o caso, decidiu pela procedência do recurso, revogando a decisão inicial e declarando os réus como partes legítimas.

Este acórdão levanta questões importantes sobre a interpretação das normas de legitimidade processual, o papel dos nomes comerciais e civis nas relações contratuais, e a correta aplicação do CPC. Ao longo deste trabalho, exploraremos os detalhes do caso, as argumentações das partes, e as fundamentações legais utilizadas pelos tribunais para chegar às suas conclusões.

PALAVRAS-CHAVE: Legitimidade Processual, Comerciante Individual, Nome Civil, Firma, Contrato-Promessa, Mediação Imobiliária, Parte Legítima, Recurso, Tribunal da Relação de Évora, Absolvição da Instância

ABSTRACT: In this paper, we analyze a decision from the Court of Appeal of Évora concerning procedural legitimacy in civil actions. The case involves a preliminary contract for the sale of real estate, where the plaintiff seeks the return of a deposit, claiming the contract's ineffectiveness due to the lack of constructive viability of the land. The analysis of the case will be based on the Code of Civil Procedure (CPC), which is widely used in all discussions and interpretations throughout the study.

The main controversy centers on the legitimacy of the parties involved, specifically whether the defendants, a couple acting as real estate agents, could be considered legitimate parties to respond to the action. The first-instance judge absolved the defendants, arguing that the contract was made between the plaintiff and an entity designated "A," represented by the defendant, and not directly with the defendants.

The plaintiff appealed this decision, arguing that there was no entity "A" involved in the articulated facts and that the legitimacy of the defendants was clearly established under Article 26 of the Civil Procedure Code (CPC). The Court of Appeal of Évora, upon re-examining the case, ruled in favor of the appeal, overturning the initial decision and declaring the defendants as legitimate parties.

This ruling raises important issues regarding the interpretation of procedural legitimacy norms, the role of commercial and civil names in contractual relationships, and the correct application of the CPC. Throughout this paper, we will explore the details of the case, the parties' arguments, and the legal foundations used by the courts to reach their conclusions.

KEYWORDS: Procedural Legitimacy, Individual Merchant, Civil Name, Trade Name, Preliminary Contract, Real Estate Mediation, Legitimate Party, Appeal, Court of Appeal of Évora, Dismissal of the Instance

**COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA DE
11/11/2009, PROFERIDO NO PROCESSO N.º 1984/08.6TBFAR.E1, EM QUE O
RELATOR O JUIZ FERNANDO BENTO**

I. RELATÓRIO:

1. FACTOS:

1. Através de um contrato-promessa¹, datado de 03-01-2002, “A”, representada por “B”, prometeu vender, e “C” prometeu comprar um prédio rústico identificado. Foi pago um sinal e princípio de pagamento, ficando o restante do preço para ser pago na escritura. Foi estipulado que, se a viabilidade construtiva no terreno não fosse aceita, a importância recebida pela vendedora seria devolvida integralmente;
2. Alegando que a eficácia do contrato dependia da obtenção de viabilidade de construção e que o terreno não preenchia esses requisitos, além de afirmar que os Réus (RR) nunca foram proprietários do prédio e que, como **mediadores imobiliários**, os RR estavam impedidos de comprar e vender imóveis, “C” moveu ação de processo comum contra “B” e sua esposa, “D”, para que fossem condenados a devolver o sinal pago, acrescido de juros legais;
3. Os Réus foram devidamente citados e não contestaram.

2. DECISÃO DO TRIBUNAL DE 1ª INSTÂNCIA

No despacho saneador, o Meritíssimo Juiz, considerando que o contrato foi firmado entre o Autor e “A”, representada por “B”, julgou os Réus como partes ilegítimas e absolveu-os da instância.

3. RECURSO DO AUTOR DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE 1ª INSTÂNCIA

«É contra esta decisão que vem a presente apelação, interposta e alegada pelo Autor e que ele finaliza com a seguinte síntese»:

¹ «De acordo com a definição prevista no art. 410.º, n.º1 do CC, o contrato-promessa é a convenção pela qual alguém se obriga a celebrar novo contrato. Estamos assim perante um contrato preliminar de outro contrato que, por sua vez, se designa de contrato definitivo. O contrato-promessa pode assim qualificar-se como um contrato preliminar que tem por objeto a celebração de um outro contrato, o contrato prometido» Cf. LUIS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, “*Direito das Obrigações, Introdução, Da Constituição das Obrigações*” Coimbra, 2009, 8.ª Edição, Vol. 1, Almedina, pp. 216 e 217.

1. Porém, em nenhum dos factos articulados e alegados nos presentes autos consta que, além do Réu marido, existisse qualquer entidade denominada “A” que tivesse contratado com o Autor;
2. Nem o Autor conhece qualquer entidade denominada “A” representada pelo Réu e invocada pelo Juiz "a quo", o que não passa de um embuste com vista à absolvição dos Réus da instância;
3. Absolvição, essa, sustentada pelo Meritíssimo Juiz "a quo" com base na alínea e), do art. 494.º do Código de Processo Civil (CPC)²;
4. Porém, dos factos articulados pelo Autor e confessados pelos Réus não consta qualquer referência à existência de qualquer “A”, ora invocada pelo Juiz "a quo", que afastasse a legitimidade dos Réus;
5. Pelo contrário, nos termos do art. 26.º do CPC, a parte é legítima quando tem interesse direto em contradizer, sendo tal interesse aferido pelo prejuízo que da procedência da demanda advenha para os Réus, em que são titulares do interesse para efeitos da legitimidade, os sujeitos da relação controvertida tal como é configurada pelo Autor
6. Termos em que, o Meritíssimo Juiz "a quo" inventou uma relação com uma pretensa “A” que não existe, não foi alegada, nem invocada por quem quer que fosse nos presentes autos;
7. Tendo, para tanto, o Juiz "a quo" alterado conscientemente a verdade dos factos alegados pelo Autor e confessados pelos Réus, criando uma relação fictícia³, através da utilização do nome “A” como embuste para a criação de uma nova entidade fictícia;
8. Tendo, por via disso, sido violadas as disposições legais a que se reporta o disposto no art.º 480.º do CPC; de onde resulta uma inversão de valores, através da adulteração dos factos alegados pelo Autor e confessados pelos Réus, bem como da Lei invocada, nomeadamente o disposto no art. 26.º do CPC;

² Cf. o artigo 577.º, sobre exceções dilatórias, principalmente a ilegitimidade de alguma das partes, que foi aprovado pelo Código de Processo Civil, Lei n.º41/2013, de 26 de junho, Com as alterações introduzidas por: Declaração de Retificação n.º36/2013; Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 264/2015; Lei n.º 122/2015; Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 408/2015; Lei n.º 40-A/2016; Lei n.º 8/2017; Decreto-Lei n.º 68/2017; Lei n.º 114/2017; Declaração de Retificação n.º 6/2018; Lei n.º 49/2018; Lei n.º 27/2019; Decreto-Lei n.º 97/2019; Lei n.º 117/2019; Lei n.º 55/2021; Lei n.º 12/2022; Lei n.º 3/2023.

³ “Que não é verdadeiro ou não corresponde à realidade”. Cf. INFOPÉDIA, Dicionários Porto Editora, disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/fict%C3%ADcia>. [consultado em 31 de outubro de 2024, pelas 06:01 de manhã].

9. Deveria ter sido proferida decisão/sentença, tendo em consideração os factos alegados pelo Autor na petição inicial (p.i.) e confessados pelos Réus e, caso assim não entendesse, o que só por mera hipótese se admite, deveria o Meritíssimo Juiz "a quo" determinado a prestação de informações, caso considerasse essenciais ao regular andamento do processo ou à justa composição do litígio, nos termos a que se reporta o disposto nos arts 514.º e 519.º-A do CPC;
10. Por via disso, a decisão de que ora se recorre violou as supra citadas disposições legais, uma vez que, atento os factos alegados pelo Autor e confessados pelos Réus, se impunha uma decisão diferente daquela que foi proferida pelo Meritíssimo Juiz "a quo" que, nos termos do disposto no art. 480.º do CPC; deveria ter dado lugar à condenação dos Réus no pedido formulado na p.i;
11. Conclui, pedindo o provimento do recurso com a anulação da decisão proferida e com a prolação de sentença que tenha em consideração os factos articulados pelo Autor e confessados pelos Réus nos presentes autos, nos termos do disposto no art. 480.º do CPC;
12. Os Réus contra-alegaram defendendo a manutenção do decidido e alegando a existência de caso julgado formado com decisão anterior proferida em acção entre as mesmas partes - o Autor e eles - e sobre o mesmo contrato-promessa;
13. Remetido o processo a esta Relação, após o exame preliminar, foram corridos os vistos legais;
14. Nada continua a obstar ao conhecimento do recurso.

4. DECISÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA

O objeto do presente recurso é a decisão que considerou os Réus "B" e "D" parte ilegítima - absolvendo-os da instância - por ter sido celebrado o contrato em litígio entre o Autor, "C", e "A", representada pelo Réu "B".

O Réu é parte legítima quando tem interesse direto em contradizer, expressando esse interesse pelo prejuízo que lhe advirá da procedência da ação (art. 26.º n.º 2 CPC). Na ausência de disposição legal em contrário, consideram-se titulares do interesse relevante para efeito de legitimidade os sujeitos da relação controvertida tal como configurada pelo Autor (art. 26.º n.º 3 CPC). É a regra da coincidência entre a relação material controvertida e a relação processual controvertida.

A relação material controvertida - o contrato-promessa de compra e venda - tem como partes o Autor e "A". Contudo, na petição inicial, o Autor alega que a contraparte correspondente no contrato-promessa é o Réu "B", que, citado, permaneceu inerte, aceitando com seu silêncio, por acordo, os factos articulados pelo Autor, incluindo a celebração do contrato-promessa que lhe é imputado.

Diante desse silêncio do Réu, somos compelidos a concluir que "A", conforme identificada no contrato-promessa, é o nome da firma ou denominação comercial sob a qual "B" atua no comércio imobiliário. O exercício comercial implica contratos entre comerciantes e entre estes e seus clientes, sendo necessário que eles sejam conhecidos e reconhecidos; daí o uso do nome e sua personificação. O nome passa a ter valor por si só: um comerciante renomado é um nome renomado, especialmente quando, no limite, ninguém sabe realmente quem é a pessoa física por trás do nome usado no próspero comércio (Cfr. Menezes Cordeiro, Manual de Direito Comercial, I vol., 2001, p. 262).

No caso em questão, sob a designação "A", pelo menos o Autor sabe que quem atua é o Réu "B". A firma "A" é o sinal distintivo do Réu "B" enquanto mediador imobiliário ou titular de uma empresa de mediação imobiliária⁴; a firma não se refere tanto à pessoa física do comerciante quanto à sua qualidade econômico-social e titularidade de certa atividade mercantil. A firma identifica, portanto, um sujeito que, mais do que um indivíduo fisicamente determinado, é sobretudo o representante ou titular de uma organização específica, seu elemento mais proeminente, aquele que confere unidade ao todo (Cfr. Ferrer Correia, Lições de Direito Comercial, vol. I, 9.259).

Assim, um comerciante individual - consideramos assim o Réu enquanto mediador imobiliário - pode agir utilizando seu nome civil ou sua firma, sem impedimento para que, ao contratar através

⁴ «A firma é, pois, o sinal distintivo do comércio que designa, individualiza e identifica a sociedade comercial, os restantes comerciantes e alguns não comerciantes, permitindo: a) distingui-los face a todos os outros sujeitos de Direito, nomeadamente face a todas as outras sociedades comerciais e restantes comerciantes (a firma confere caráter distintivo); e identificar, de imediato, o tipo de sociedade comercial em presença, aso de reporte a uma sociedade comercial ou civil sob forma comercial (que será o caso mais frequente)». *Vide in* FLÁVIO MOUTA MENDES, *Sociedades Comerciais, Direito das sociedades comerciais, Direito comercial e matérias conexas*, 2024, Lisboa, disponível in <https://www.sociedadescomerciais.pt/firma/>. [consultado em 20 de dezembro de 2024, pelas 22:07 de noite]. Pode ser composto por um ou mais nomes completos ou abreviados (firma-nome), por uma expressão relacionada com o comércio realizado pela empresa (firma-denominação), ou ainda, por uma combinação de ambos (firma-mista). Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 8 de março de 2006, Processo n.º4131/05, p. 7, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/120401/>.

desta última, possa ser demandante ou demandado judicialmente por tais contratos, utilizando seu nome civil (Cfr. Ferrer Correia, ob., cit., p. 262, nota 1). Por isso, será sempre parte legítima. Sem mais considerações, o recurso é procedente.

Em síntese, um comerciante individual pode atuar no comércio utilizando seu nome civil ou sua firma, sem impedimento para que, ao contratar através desta última, seja demandante ou demandado judicialmente por tais contratos, utilizando seu nome civil, sem com isso deixar de ser considerado parte legítima.

Por conseguinte, o tribunal decide-se nesta instância julgar procedente a apelação e, revogando a decisão, declarar os Réus como parte legítima.

II. COMENTÁRIO

1. LEGITIMIDADE PROCESSUAL

As partes num processo são as pessoas ou entidades que pedem ao tribunal proteção para um direito ou interesse ou aquelas contra as quais essa proteção é solicitada. No processo declarativo, a parte que pede essa proteção chama-se autor, e no processo executivo, exequente. Já a parte contra a qual se pede essa proteção é chamada de réu, no processo declarativo, e de executado, no processo executivo⁵.

O acórdão inicia sua análise delineando o conceito de legitimidade processual, destacando que as partes em um processo são os sujeitos que buscam a tutela jurisdicional para um direito ou interesse, seja como autores (requerentes) ou réus (contra quem a pretensão é dirigida).

Nas palavras MIGUEL SOUSA «As partes processuais são os sujeitos que requerem ou contestam a concessão de tutela judiciária para uma determinada situação subjetiva ou que auxiliam a parte que a requer ou a contesta. A parte que requer a tutela é o autor e a parte que a contesta é o réu⁶», ou seja, a parte ativa é o autor e a parte passiva é o réu. Isto é, ambos têm o objetivo de apresentar ao juiz suas posições sobre o litígio, para que o tribunal decida o caso com base nas alegações e provas apresentadas.

Segundo JORGE AMARAL «para que o juiz possa conhecer do mérito, torna-se necessário que as partes, além de possuírem personalidade e capacidade jurídicas, tenha legitimidade para a ação⁷». Para MIGUEL SOUSA «a legitimidade processual é a suscetibilidade de ser parte numa ação aferida em função da relação dessa parte como o objeto daquela ação. A legitimidade processual (ou *ad causam*) é, assim, sempre relativa a uma determinada ação e a um certo objeto⁸».

A legitimidade processual civil refere-se à capacidade⁹ e ao direito de uma pessoa ou entidade de participar como parte (autor ou réu) em um processo judicial. No caso, "B" possui capacidade jurídica para ser parte na ação, e sua legitimidade decorre de ser o titular da relação jurídica subjacente, mesmo que o contrato tenha sido celebrado com sua firma "A"

⁵ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *Introdução ao Processo Civil*, 2.^a Edição, LEX, Lisboa 2000, p. 31.

⁶ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As Partes, O Objeto e a Prova da Ação Declarativa*, LEX, Lisboa 1995, p. 10.

⁷ JORGE AUGUSTO PAIS DE AMARAL, *Direito Processual Civil*, 9.^a Edição, Coimbra, Almedina, 2010, p. 100.

⁸ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As Partes...*, *ob. cit.*, p. 47.

⁹ «A capacidade judiciária é a suscetibilidade de a parte estar pessoal e livremente em juízo ou de se fazer representar por representante voluntário (art. 9.º, n.º1). Assim, não possuem capacidade judiciária quer os que podem intervir pessoal, mas não livremente (os inabilitados), quer os que não podem atuar nem pessoal, nem livremente (os menores e os interditos)». Cf. MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *ob. cit.*, p. 23.

Para CARLOS PINTO¹⁰ «A legitimidade supõe uma relação entre o sujeito e o conteúdo do acto e por isso, é antes uma posição um modo de ser para com os outros». Isto é, a legitimidade refere-se à adequação e justificação da participação de uma pessoa (o sujeito) em relação a um determinado ato jurídico ou processo. Isso implica que a pessoa tem um interesse ou um vínculo direto e relevante com o conteúdo do ato em questão. Neste caso, em um processo judicial, a legitimidade de uma parte é avaliada com base na sua relação direta com a causa ou o objeto do litígio.

Se as partes envolvidas no processo não forem legítimas, ou seja, se não forem as pessoas certas a estar no lugar de autor e réu, a decisão sobre o mérito do caso não terá validade. Isso acontece porque a decisão não poderá obrigar ou afetar os verdadeiros titulares da relação jurídica em litígio, que não estão presentes no processo. Assim, é essencial que, no processo, estejam presentes, como autor e réu, as pessoas que realmente têm interesse direto e são titulares da relação jurídica em discussão¹¹.

O acórdão faz referência ao artigo 30º do (Novo) Código de Processo Civil, que define a legitimidade das partes da seguinte forma:

“Artigo 30.º

Conceito de Legitimidade

- 1. autor é parte legítima quando tem interesse direto em demandar, o réu é parte legítima quando tem interesse direto em contradizer.*
- 2. O interesse em demandar exprime-se pela utilidade derivada da procedência da ação e o interesse em contradizer pelo prejuízo que dessa procedência advenha.*
- 3. Na falta de indicação da lei em contrário, são considerados titulares do interesse relevante para o efeito da legitimidade os sujeitos da relação material controvertida, tal como configurada pelo autor.”*

Esse preceito legal é muito semelhante ao que está previsto no Artigo 26.º do antigo Código de Processo Civil, após a revisão. Atualmente, o conceito de legitimidade processual está bem consolidado, mas nem sempre foi assim¹².

¹⁰ CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.º Edição, Coimbra Editora, 2005, p. 260.

¹¹ JORGE AUGUSTO PAIS AMARAL, *Direito Processual Civil... ob. cit.*, p.101.

¹² JOANA LOPES PEREIRA, *Legitimidade Processual-Uma Abordagem Atualista*, [s. n.]: [s. I.], junho de 2018, p. 32.

Este artigo divide-se em três números, cada um abordando um especto importante da legitimidade processual.

O primeiro trata sobre o Interesse direto do autor e do réu. Isto é, o autor tem legitimidade quando possui um *interesse direto em demandar*¹³, ou seja, em promover a ação judicial. Do mesmo modo, o réu tem legitimidade quando *tem interesse direto em contradizer*. O credor tem o direito de pedir ao tribunal que obrigue o devedor a pagar o que deve. Por outro lado, o devedor tem interesse em defender-se, já que o resultado da decisão judicial afetará diretamente a sua situação, ou seja, ele poderá ser obrigado a pagar. Como ambos (credor e devedor) têm uma relação direta com o assunto, são considerados partes legítimas. A decisão tomada pelo tribunal será útil porque resolverá a questão de forma definitiva.

No caso de legalidade, a ser legítima; (direito de participar do processo), não é suficiente para que as partes estejam interessadas no resultado do processo, ou seja, no ganho ou na perda de processo. A lei exige um interesse direto em demandar ou contradizer ponto de decisão direto, ou seja, a decisão da área de grades interessadas¹⁴. Essa condição é essencial para que a ação continue. “A legitimidade, enquanto pressuposto processual que se exprime através da titularidade do interesse em litígio, exige que apenas se considere parte legítima como autor quem tiver interesse pessoal e direto em contradizer, não bastando um interesse indireto, reflexo, conexo ou derivado¹⁵”.

Denomina-se «legitimidade direta» a qualidade de quem possui o direito subjetivo de agir em juízo, exigindo o cumprimento de uma obrigação. Exemplificando, o credor, detentor do crédito, possui legitimidade para demandar o devedor pelo pagamento da dívida, sendo este último obrigado a satisfazer a pretensão. Nesse contexto, o credor figura como parte ativa e o devedor como parte passiva da relação processual.

¹³ Código de Processo Civil, Lei n.º41/2013, de 26 de junho, Com as alterações introduzidas por: Declaração de Retificação n.º36/2013; Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 264/2015; Lei n.º 122/2015; Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 408/2015; Lei n.º 40-A/2016; Lei n.º 8/2017; Decreto-Lei n.º 68/2017; Lei n.º 114/2017; Declaração de Retificação n.º 6/2018; Lei n.º 49/2018; Lei n.º 27/2019; Decreto-Lei n.º 97/2019; Lei n.º 117/2019; Lei n.º 55/2021; Lei n.º 12/2022; Lei n.º 3/2023, p. 42.

¹⁴ JORGE AUGUSTO PAIS AMARAL, *Direito Processual Civil... ob. cit.*, p.101

¹⁵ Exemplificava que se A quer propor uma ação de reivindicação de um prédio contra B, que é possuidor em nome próprio, e que foi dado de arrendamento a C por B, só B é parte legítima na ação como réu porque só B tem interesse direto em contradizer. C tem interesse na ação porque o seu arrendamento pode cessar por via da procedência da ação, mas não é parte legítima porque o seu interesse não é direto, sendo antes um interesse indireto, reflexo ou conexo. Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 6 de junho de 2020, Processo n.º1643/19.4T8BGC.G1, p. 8, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/195312/>.

Por vezes, o titular de um direito não tem legitimidade para agir no tribunal. Um exemplo disso é quando alguém entra em falência. Segundo a lei (artº 147.º, n.º 1, CPEREF), a pessoa falida perde o controlo dos seus bens, por isso não pode entrar com ações relacionadas a esses bens.

Noutras situações, a parte que está no processo não é a titular direta do direito discutido, mas tem um interesse indireto no resultado. A isto chamamos "legitimidade indireta" ou "substituição processual". Um exemplo é quando um credor toma o lugar do devedor numa ação contra outra pessoa. Neste caso, o credor (quem entrou com a ação) não é o dono original do direito, mas tem o poder legal de exigir que a terceira pessoa pague a dívida¹⁶.

O segundo trata sobre a utilidade e o prejuízo. Nas palavras JORGE AMARAL «o interesse significa a utilidade para o autor e o prejuízo para o réu. Nesse sentido dispõe que o interesse em demandar se exprime pela utilidade derivada da procedência da ação e o interesse em contradizer pelo prejuízo que desta procedência advenha¹⁷». Para MIGUEL SOUSA, «Contudo, apesar do que esse preceito dispõe quanto ao interesse em contradizer, este interesse que afere a legitimidade da parte passiva não é apreciado pelo prejuízo que provém para essa parte da procedência da acção, mas pelo benefício que essa parte pode obter com a improcedência da acção^{18, 19}». Segundo ele, o presente artigo nº 2 do CPC são definidos os conceitos de «interesse em demandar» e «interesse em contradizer». Tal interesse processual indica a legitimidade para a instauração de uma ação judicial, ou seja, quando uma pessoa possui interesse jurídico em buscar a tutela jurisdicional para a resolução de um conflito. Contudo, é importante distinguir este conceito da «legitimidade», *ad causam* a qual determina quem pode figurar como autor ou réu em um processo judicial, ou seja, quem possui o direito subjetivo a exercer a ação ou a ser demandado²⁰.

O interesse processual, também conhecido como interesse de agir, refere-se aos pressupostos processuais que autorizam a instauração de uma ação judicial. Em outras palavras, trata-se da necessidade de o autor demonstrar um interesse jurídico em obter a tutela jurisdicional para a efetivação de um direito ou a reparação de um dano. Por outro lado, a legitimidade *ad causam*, ou legitimidade para a causa, diz respeito à titularidade do direito material controvertido, ou seja, à

¹⁶ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As Partes...*, *ob. cit.*, p. 48.

¹⁷ JORGE AUGUSTO PAIS AMARAL, *Direito Processual Civil...* *ob. cit.*, p.102.

¹⁸ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As Partes...*, *ob. cit.*, p. 50.

¹⁹ Por exemplo: se considerássemos que o réu numa ação de cumprimento é parte legítima apenas porque uma eventual condenação lhe causaria prejuízo, então qualquer pessoa, independentemente de ser ou não o verdadeiro devedor, seria considerada parte legítima, pois qualquer condenação para cumprir uma obrigação representa, em termos objetivos, um prejuízo para essa pessoa.

²⁰ MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As Partes...*, *ob. cit.*, p. 107.

qualidade da pessoa que tem o direito de propor ou de ser demandado em juízo. A título exemplificativo, embora alguém possua interesse em agir e seja o titular do direito material (autor legítimo), a parte contrária (réu) pode não ser a pessoa juridicamente adequada para responder à demanda, carecendo assim de legitimidade *ad causam*²¹.

O artigo menciona que, se o autor tem interesse em iniciar a ação (pois ele ganha algo se vencer), o réu, por outro lado, tem interesse em se defender (já que ele perde algo se o autor vencer). Assim, o interesse em demandar e o interesse em contradizer estão relacionados, o que afeta um, afeta o outro²².

Mesmo com essa diferença, existe uma relação entre os dois: só quem tem legitimidade pode ter interesse processual para iniciar ou contestar uma ação, ou seja, só a parte legitimada pode realmente ter um motivo para agir no processo²³.

O terceiro trata sobre titulares de interesse. Nos termos do n.º3, a lei esclarece que, na ausência de uma indicação da lei em contrária, os titulares do interesse relevante para efeitos de legitimidade são aqueles que o autor configura como sendo os sujeitos da relação controvertida. Isso significa que a determinação inicial das partes é feita a partir da forma como o autor apresenta os factos e a causa de pedir. Portanto, a legitimidade das partes é inicialmente avaliada a partir da perspectiva do autor, com base na relação jurídica que ele afirma existir, mesmo que essa configuração seja posteriormente discutida no processo.

Antes da reforma do Processo Civil de 1997, a lei não incluía a expressão «tal como é configurada pelo autor». Em ambas as versões da lei, considera-se a relação em disputa. A diferença está na forma de determinar quem tem legitimidade para participar no processo. Antes, o juiz definia quem eram as partes legítimas na relação em disputa, depois de ouvir ambas as partes. Hoje, a configuração da relação controvertida é determinada pela forma como o autor a apresenta na petição inicial²⁴.

Com esta alteração, o legislador quis resolver uma questão antiga que gerou muito debate na doutrina, originada por um caso julgado pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 1918. Nesse caso, um comprador processou um comerciante português como se este fosse o vendedor de um contrato de compra e venda de 60 toneladas de chumbo que o vendedor não cumpriu integralmente. O

²¹ IDEM, *ibidem*, p. 108.

²² IDEM, *ibidem*, p. 108.

²³ IDEM, *ibidem*, p. 108.

²⁴ JORGE AUGUSTO PAIS AMARAL, *Direito Processual Civil... ob. cit.*, p.102.

comerciante defendeu-se afirmando ser apenas intermediário de uma empresa espanhola, a verdadeira vendedora²⁵. Dois grandes juristas, Barbosa de Magalhães e Alberto dos Reis, defenderam posições opostas.

Barbosa de Magalhães considerava que as partes eram legítimas conforme a relação apresentada pelo autor. Assim, o tribunal deveria julgar o mérito da causa e, se o réu não fosse o vendedor, ele seria absolvido do pedido²⁶.

Já para Alberto dos Reis, o réu era parte ilegítima, pois não era o vendedor real. Logo, o tribunal deveria encerrar o processo por falta de um pressuposto processual, sem analisar o mérito²⁷.

A lei agora resolveu essa divergência, adotando a posição próxima de Barbosa de Magalhães e acrescentando a expressão «tal como é configurada pelo autor». Isso significa que se aceita a versão do autor sobre a relação discutida, tornando o réu parte legítima se for a pessoa indicada pelo autor²⁸.

Com essa mudança, raramente se verá um caso de ilegitimidade, já que o tribunal aceita a configuração dada pelo autor.

A ilegitimidade surgirá apenas quando houver uma discrepância entre as pessoas identificadas pelo autor e aquelas que foram realmente chamadas ao processo. Logo, a legitimidade deixou de ter tanta importância como pressuposto processual, e hoje o réu será muitas vezes absolvido do pedido em vez de ser excluído da instância²⁹.

2. EFEITOS DO SILÊNCIO DO RÉU

O acórdão em análise aborda também o valor jurídico do silêncio do réu "B", interpretando-o como aceitação tácita dos factos alegados pelo autor, especialmente no que se refere à celebração do contrato-promessa. No âmbito do Direito Processual Civil, o princípio do contraditório exige que as partes se manifestem no processo para defender seus interesses. A inércia processual, especialmente quando há um dever de se manifestar, pode ser interpretada como um comportamento que favorece a outra parte.

²⁵ IDEM, *ibidem*, p. 102.

²⁶ IDEM, *ibidem*, p. 102.

²⁷ IDEM, *ibidem*, p. 103.

²⁸ IDEM, *ibidem*, p. 103.

²⁹ IDEM, *ibidem*, p. 103.

Essa interpretação baseia-se na ideia de que, ao ser citado e não contestar a petição inicial, o réu não se opôs à versão dos factos apresentada pelo autor, o que pode ser considerado uma presunção relativa de veracidade ou *juris tantum*³⁰.

LUIS FERNANDES afirmou que «Na declaração tácita, a partir de *facta concludentia* deduz-se uma vontade e dá-se como verificada uma declaração imputável a certa pessoa. Por assim ser, «Na declaração tácita, entre os factos concludentes e a declaração há um nexo de presunção, juridicamente lógico-dedutivo». Isso significa que a declaração tácita ocorre quando certos *facta concludentia* (atos ou omissões que revelam uma vontade implícita) permitem deduzir uma manifestação de vontade. A dedução é feita pelo juiz e baseia-se em um nexo lógico-dedutivo entre o comportamento do sujeito e a vontade que se presume dele³¹.

A ausência de contestação por parte do Réu "B" foi interpretada como uma aceitação implícita dos factos peticionados pelo Autor, incluindo a alegação de que "B" era parte legítima no contrato-promessa. Esse raciocínio se enquadra na presunção judicial ou de facto (*hominis*), pois é o juiz quem infere a vontade do réu com base no seu comportamento³².

A doutrina também distingue a declaração presumida (quando a lei atribui um significado a determinado comportamento, mas permite prova em contrário) e a declaração ficta (quando a presunção não pode ser afastada)³³. No acórdão, a aceitação tácita do contrato-promessa por parte do Réu "B" parece ter sido tratada como uma declaração presumida, pois o silêncio do réu foi interpretado como concordância com os factos alegados, mas essa presunção poderia ser afastada caso ele tivesse apresentado defesa.

Segundo LUIS FERNANDES, «O silêncio vale como manifestação de vontade quando haja o ónus (legal, usual ou convencional) de adotar certo comportamento». Ou seja, se o Réu "B" tinha o dever processual de impugnar os factos e não o fez, seu silêncio pode ser entendido como aceitação³⁴. Essa lógica é semelhante à aplicada no art. 314.º do Código Civil, que trata da confissão tácita.

³⁰ LUIS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral do Direito Civil II, Vol. II, Fontes, Conteúdo E Garantia Da Relação Jurídica*, 5ª Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa 2017, p. 284.

³¹ IDEM, *ibidem*, p. 284.

³² IDEM, *ibidem*, p. 284.

³³ IDEM, *ibidem*, p. 284.

³⁴ IDEM, *ibidem*, p. 286.

Contudo, de acordo com a teoria JOSÉ ASCENÇÃO, especificamente que trata da exteriorização da vontade, o silêncio, por si só, não constitui uma manifestação de vontade³⁵, isto é, o Direito exige exteriorização ou manifestação da vontade para que ela produza efeitos jurídicos, e logo, a vontade interna não tem relevância jurídica se não for expressada no mundo exterior. Nesse sentido, o silêncio não equivale a uma declaração, pois não há qualquer exteriorização de vontade³⁶.

Segundo Ele «E se houve silêncio, não houve nenhuma exteriorização; não houve ação. Diz-se frequentemente que o silêncio é uma omissão. Mas é necessário precisar o que se entende por tal. Omitir não é não fazer nada, nem é fazer outra coisa. (...) No silêncio não há, juridicamente, uma omissão, porque a omissão é ainda uma projeção de fins e o silêncio significa o nada (...). Se é um nada, do silencio nenhum efeito jurídico resulta»³⁷.

Apesar do princípio geral de que «Quem cala consente», há exceções. O art. 218.º do Código Civil prevê que «O silêncio vale como declaração negocial, quando esse valor lhe seja atribuído por lei, uso ou convenção³⁸». No caso do acórdão, o tribunal concluiu que o silêncio do réu configurava aceitação do articulado do autor, interpretando-o como uma espécie de *confissão tácita*.

Para JOSÉ VIEIRA «Silêncio tem o significado de um comportamento omissivo: um nada dizer ou nada fazer. Por isso, o silêncio distingue-se da declaração tácita, que supõe pelo menos um comportamento positivo do declarante³⁹».

No entanto, para que o silêncio tem esse efeito, deveria haver uma norma legal ou do uso (heterónoma) ou um acordo (autónoma)⁴⁰ prévio entre as partes atribuindo-lhe tal consequência. Assim, o tribunal, ao considerar que "B" aceitou sua responsabilidade por meio do silêncio, pode ter extrapolado o princípio geral do Direito Civil, que exige uma manifestação clara para que se configure um vínculo jurídico.

³⁵ JOSE DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Civil, Teoria Geral, Volume II, Acções e Factos Jurídicos*, 2ª Edição, 2003, Coimbra Editora, p. 36.

³⁶ IDEM, *ibidem*, pp. 36 e 37.

³⁷ IDEM, *ibidem*, p. 38.

³⁸ Decreto-Lei n.º 47344 Código Civil

³⁹ JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *Negócio Jurídico, Anotação ao Regime do Código Civil (Artigos 217º a 295º)*, 2006, Coimbra Editora, p. 18.

⁴⁰ JOSE DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Civil, Teoria Geral...Ob. cit.*, p. 40.

3. ATUAÇÃO SOB FIRMA COMERCIAL

O acórdão trata da distinção entre a pessoa física do comerciante e a firma individual, que é o nome comercial sob o qual ele atua. No caso, o Réu "B" atuava sob a firma "A" o que levanta questões sobre sua identidade jurídica e comercial.

Segundo JORGE ABREU «Diz-se habitualmente que a firma é o nome comercial dos comerciantes, o sinal que os individualiza ou identifica⁴¹». Tradicionalmente considerada o nome comercial dos comerciantes, servindo para identificá-los. No entanto, essa definição é limitada, pois a firma também individualiza entidades não comerciantes, como sociedades civis de tipo comercial e Agrupamentos Complementares de Empresas (ACE) com objeto civil⁴².

Dessa forma, a firma não se confunde com a identidade civil do comerciante, mas sim com a sua identidade comercial. Além disso, alguns comerciantes não utilizam uma firma, mas sim uma denominação⁴³. uma distinção relevante no contexto do direito comercial.

O acórdão faz referência ao artigo 10º do (Novo) Código das Sociedades Comerciais, que estabelece os requisitos para a formação da firma da sociedade:

«Artigo 10.º

(Requisitos da firma)

1. *Os elementos característicos das firmas das sociedades não podem sugerir actividade diferente da que constitui o objecto social.*
2. *Quando a firma da sociedade for constituída exclusivamente por nomes ou firmas de todos, algum ou alguns sócios deve ser completamente distinta das que já se acharem registadas.*
3. *A firma da sociedade constituída por denominação particular ou por denominação e nome ou firma de sócio não pode ser idêntica à firma registada de outra sociedade, ou por tal forma semelhante que possa induzir em erro.*
4. *Não são admitidas denominações constituídas exclusivamente por vocábulos de uso corrente, que permitam identificar ou se relacionem com actividade, técnica ou produto, bem como topónimos e qualquer indicação de proveniência geográfica.*
5. *Da denominação das sociedades não podem fazer parte:*

⁴¹ JORGE MANEUL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial, Vol. I, Introdução, Actos de Comércio, Comerciantes, Empresas, Sinais Distintivos*, 4ª Edição, Almedina, 2003. p. 142.

⁴² IDEM, *ibidem*, p. 143.

⁴³ IDEM, *ibidem*, p. 143

- a) *Expressões que possam induzir em erro quanto à caracterização jurídica da sociedade, designadamente expressões correntemente usadas na designação de organismos públicos ou de pessoas colectivas sem finalidade lucrativa;*
- b) *Expressões proibidas por lei ou ofensivas da moral ou dos bons costumes».*

Este artigo estabelece critérios fundamentais para a formação da firma das sociedades, garantindo que esta não pode induzir em erro quanto à atividade exercida e não pode ser idêntica a firmas já registradas. Isso demonstra a função essencial é garantir a identificação do sujeito que atua no comércio e conferir segurança jurídica nas relações comerciais. No caso do acórdão, a designação "A" é interpretada como a firma sob a qual "B" exerce sua atividade de mediação imobiliária. Embora o nome civil do Réu "B" não conste expressamente no contrato-promessa, sua atuação sob a firma "A" tornou-o parte legítima na relação processual.

Como destaca JORGE ABREU «A firma de comerciante individual (pessoa singular) tem de ser composta pelo seu nome “completo ou abreviado, conforme seja necessário para identificação da pessoa”, não podendo, em regra, a abreviação reduzir-se a um só vocábulo». Assim, a firma serve não apenas como um nome comercial, mas como um elemento de identificação essencial no âmbito do direito comercial. Para MIGUEL J. A. PUPO CORREIA «Em face do art. 38º do Reg-RNPC, a firma do comerciante individual tem de basear-se no seu nome civil, completo ou abreviado, não podendo reduzir-se a um só vocábulo (a menos que a adição de uma referência ao título académico, profissional ou nobiliárquico a que tenha direito o torne completamente individualizador). (...) A firma do comerciante titular de um estabelecimento individual de responsabilidade limitada «é composta pelo nome do seu titular, acrescido ou não de referência ao objecto de comércio nele exercido, e pelo aditamento "estabelecimento individual de responsabilidade limitada" ou "EIRL"» (art. 40º, nº 1, do Reg-RNPC)»⁴⁴.

Dessa forma, um comerciante individual pode atuar no comércio utilizando seu nome civil ou sua firma, sem impedimento para que, ao contratar através desta última, possa ser demandante ou demandado judicialmente por tais contratos, utilizando seu nome civil. Isso reforça a premissa de que a firma é um elemento essencial de identificação comercial e que, ainda que o contrato seja assinado sob a firma "A", "B" continua sendo o sujeito jurídico responsável pelas obrigações assumidas. Portanto, sua legitimidade processual deve ser reconhecida.

⁴⁴ MIGUEL J. A. PUPO CORREIA com a colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMAS e OCTÁVIO CASTELO PAULO, Direito Comercial, Direito da Empresa, 11ª Edição, UDIFORUM, 2009, p. 91.

4. CONCLUSÃO

Diante da análise dos fundamentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados, podemos concluir que a decisão do Tribunal da Relação de Évora está em consonância com os princípios fundamentais do Direito Comercial e do Direito Processual Civil.

A legitimidade processual do Réu "B" é inquestionável, visto que, embora o contrato-promessa tenha sido celebrado sob a firma "A", esta é apenas a designação comercial sob a qual o Réu exerce sua atividade. A firma não se confunde com a pessoa física do comerciante, que pode ser tanto uma pessoa singular quanto uma pessoa coletiva, como uma sociedade.

A atuação do comerciante individual sob firma comercial é prática comum e encontra amparo legal. A firma, conforme definido por JORGE ABREU, é o nome que individualiza o comerciante no exercício de sua atividade, servindo como elemento de identificação no âmbito comercial. Ainda que o nome civil do Réu "B" não conste expressamente no contrato-promessa, sua atuação sob a firma "A" o torna parte legítima na relação processual, uma vez que é o titular da relação jurídica subjacente.

A interpretação do silêncio do Réu "B" como aceitação tácita dos factos alegados pelo Autor encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência. A inércia processual, especialmente quando há um dever de se manifestar, pode ser interpretada como um comportamento que favorece a outra parte, gerando uma presunção relativa de veracidade ou *juris tantum*. A ausência de contestação por parte do Réu "B" foi interpretada como uma aceitação implícita dos factos peticionados pelo Autor, incluindo a alegação de que "B" era parte legítima no contrato-promessa. Esse raciocínio se enquadra na presunção judicial ou de facto (*hominis*), pois é o juiz quem infere a vontade do réu com base no seu comportamento.

A atuação do Réu "B" sob firma comercial não o exime de suas responsabilidades, sendo ele o sujeito jurídico responsável pelas obrigações assumidas. A firma é um elemento essencial de identificação comercial, mas não descaracteriza a pessoa física do comerciante, que continua sendo o responsável pelos atos praticados sob sua firma. No entanto, embora possua legitimidade processual para figurar na ação, sua responsabilidade deve ser analisada à luz do princípio da separação patrimonial, fundamental no Direito Comercial.

A personalidade jurídica é atribuída a todas as pessoas individuais e a pessoas coletivas, conforme o artigo 158.º do Código Civil, e também às sociedades comerciais e civis com forma

comercial, de acordo com os artigos 5.º e 1.º, n.º 4, do Código das Sociedades Comerciais⁴⁵. Além disso, a lei pode ainda conceder personalidade jurídica a outras entidades. O artigo 5.º é categórico ao afirmar que:

«As sociedades gozam de personalidade jurídica e existem como tais a partir da data do registo definitivo do contrato pelo qual se constituem, sem prejuízo do disposto quanto à constituição de sociedades por fusão, cisão ou transformação de outras».

Ou seja, as sociedades comerciais apenas adquirem personalidade jurídica própria a partir do momento em que o respetivo título constitutivo é definitivamente inscrito no registo comercial⁴⁶. Essa inscrição marca o início da sua existência jurídica enquanto entidade distinta e autónoma dos sócios, com capacidade para ser sujeito de direitos e obrigações e com património próprio, desde que a constituição da sociedade não apresente qualquer irregularidade ou vício legal⁴⁷.

Nas palavras de PEDRO MAIA, MARIA RAMOS, ALEXANDRE MARTINS e PAULO DE ABREU:

«Se as sociedades comerciais têm personalidade jurídica, são também elas titulares do património social. Aquilo que integra esse património pertence à sociedade e não aos sócios».

O Direito português adota o princípio da separação patrimonial entre a sociedade e os seus sócios, garantindo que as obrigações assumidas pela empresa não se confundem com as dos seus membros. Esse princípio visa proporcionar segurança e autonomia patrimonial, evitando que credores pessoais dos sócios possam atingir bens da sociedade e vice-versa.

Contudo, essa separação não é absoluta. A doutrina e a jurisprudência reconhecem situações em que se pode desconsiderar a personalidade jurídica⁴⁸⁴⁹. para evitar abusos e fraudes. Quando

⁴⁵ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 2 de julho de 2009, Processo n.º4764/03.IPCAMD.L1-2, p. 5, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/77017/>.

⁴⁶ PEDRO MAIA, MARIA ELISABETE RAMOS, ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, PAULO DE TARSO DOMINGUES, J. M. COUTINHO DE ABREU, *Estudos de Direito das Sociedades*, 9.ª Edição, Almedina, 2008, p. 99.

⁴⁷ ABILIO NETO, *Código das Sociedades Comerciais, Jurisprudência e Doutrina*, UNIFORUM, 2.ª Edição, 2003, p. 67.

⁴⁸ Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 12 de janeiro de 2023, Processo n.º969/18.9T8PTM-B.E1, p. 38, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/212401/>.

⁴⁹ A desconsideração da personalidade jurídica ocorre quando se ignora a separação entre a empresa e seus sócios para evitar fraudes ou abusos. Esse mecanismo pode ser aplicado de forma direta, quando se atinge os sócios para responsabilizá-los por atos da empresa, ou inversa, quando a empresa responde por atos praticados pelos sócios. Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 9 de outubro de 2014, Processo n.º516/06.5TCGMR.G1, pp.1 5-17, <https://jurisprudencia.pt/acordao/2672/>. Vide seguintes exemplos, mencionados por PEDRO CORDEIRO:

«a) Descapitalização de uma sociedade de responsabilidade limitada, transferindo-se o risco da empresa para os credores; b) Empréstimos dos sócios à sociedade de responsabilidade limitada, de modo a que, em caso de insolvência, se arvorem em credores daquela; c) Confusão, de facto, entre os bens do sócio e os da sociedade, por forma a que, em

se verifica que a personalidade jurídica da sociedade está a ser utilizada como instrumento para alcançar interesses alheios ao seu fim social, em violação de normas fundamentais ou comerciais, como os princípios da boa-fé e da proibição do abuso do direito, pode ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Esse mecanismo visa coibir fraudes e garantir que a proteção patrimonial conferida pela personalidade jurídica não seja utilizada de forma indevida para prejudicar terceiros.

No presente caso, a atuação do Réu "B" sob firma comercial não afasta sua legitimidade processual, mas sua responsabilidade deve ser analisada dentro do regime jurídico aplicável ao comerciante individual. Se a firma sob a qual atuava não possuía personalidade jurídica própria, então suas obrigações comerciais e patrimoniais se confundem com as suas pessoais. No entanto, caso estivesse constituída formalmente como sociedade comercial, a separação patrimonial impediria que seu patrimônio pessoal fosse atingido pelas obrigações da firma, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, a decisão do Tribunal da Relação de Évora está fundamentada na legislação e na doutrina aplicáveis, reforçando a importância da separação patrimonial e da observância dos pressupostos processuais. A segurança jurídica exige que a legitimidade processual e a responsabilidade patrimonial sejam corretamente delimitadas, garantindo que as decisões judiciais sejam eficazes e coerentes com os princípios do Direito Comercial.

caso de execução movida contra a sociedade ou contra o sócio, pelos respectivos credores, possa sempre defender-se com base na separação patrimonial; d) Fuga do sócio a uma proibição de concorrência, que o afeta, através de uma sociedade que ele controla; e) Exercício do voto pelo sócio, legalmente impedido de votar numa deliberação social, através de uma outra sociedade que ele controla; f) A violação das restrições à distribuição de bens sociais aos sócios (arts. 31º a 34º), mediante expedientes como fazer o sócio empregado da sociedade com um bom salário, realização pelo sócio em proveito próprio de gastos ruinosos para a sociedade, etc.; g) Uma sociedade impedida de adquirir acções próprias adquiere-as indiretamente através de outra sociedade de que é sócia única ou dominante; h) Pessoas de determinada nacionalidade, impedidas de exercer certa atividade num dado país, constituem uma sociedade com sede neste país para tal fim; etc., etc». Cf. MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, *Direito Comercial, Direito da Empresa*, com a colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMÁS e OCTÁVIO CASTELO PAULO, 11ª Edição, EDIFORUM, Lisboa, 2009, p. 203. *Apud* PEDRO CORDEIRO, *A Desconsideração da Personalidade Jurídica das Sociedades Comerciais*. in *Novas Perspetivas do Direito Comercial*, 1988. pp. 289 e SS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ABILIO NETO, *Código das Sociedades Comerciais, Jurisprudência e Doutrina*, UNIFORM, 2.^a Edição, 2003.

CARLOS ALBERTO DA MOTA PINTO, *Teoria Geral do Direito Civil*, 4.^o Edição, Coimbra Editora, 2005.

JOANA LOPES PEREIRA, *Legitimidade Processual-Uma Abordagem Atualista*, [s. n.]: [s. l.], junho de 2018.

JORGE AUGUSTO PAIS DE AMARAL, *Direito Processual Civil*, 9.^a Edição, Coimbra, Almedina, 2010.

JORGE MANEUL COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial, Vol. I, Introdução, Actos de Comércio, Comerciantes, Empresas, Sinais Distintivos*, 4.^a Edição, Almedina, 2003.

JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *Negócio Jurídico, Anotação ao Regime do Código Civil (Artigos 217^o a 295^o)*, 2006, Coimbra Editora.

JOSE DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, *Direito Civil, Teoria Geral, Volume II, Acções e Factos Jurídicos*, 2.^a Edição, 2003, Coimbra Editora.

LUIS A. CARVALHO FERNANDES, *Teoria Geral do Direito Civil II, Vol. II, Fontes, Conteúdo E Garantia Da Relação Jurídica*, 5.^a Edição, Universidade Católica Editora, Lisboa 2017.

LUIS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, “*Direito das Obrigações, Introdução, Da Constituição das Obrigações*” Coimbra, 2009, 8.^a Edição, Vol. 1, Almedina.

MIGUEL J. A. PUPO CORREIA com a colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMAS e OCTÁVIO CASTELO PAULO, *Direito Comercial, Direito da Empresa*, 11.^a Edição, UDIFORM, 2009.

MIGUEL J. A. PUPO CORREIA, *Direito Comercial, Direito da Empresa*, com a colaboração de ANTÓNIO JOSÉ TOMÁS e OCTÁVIO CASTELO PAULO, 11.^a Edição, EDIFORM, Lisboa, 2009.

MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *As Partes, O Objeto e a Prova da Ação Declarativa*, LEX, Lisboa 1995.

MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, *Introdução ao Processo Civil*, 2.^a Edição, LEX, Lisboa 2000.

PEDRO CORDEIRO, *A Desconsideração da Personalidade Jurídica das Sociedades Comerciais*. in *Novas Perspetivas do Direito Comercial*, 1988.

PEDRO MAIA, MARIA ELISABETE RAMOS, ALEXANDRE SOVERAL MARTINS, PAULO DE TARSO DOMINGUES, J. M. COUTINHO DE ABREU, *Estudos de Direito das Sociedades*, 9.^a Edição, Almedina, 2008.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

Código de Processo Civil (CPC):

- Artigo 26.º – Legitimidade das partes
- Artigo 30.º – Conceito de legitimidade
- Artigo 480.º – Decisão sobre pressupostos processuais
- Artigo 494.º – Ilegitimidade das partes
- Artigos 514.º e 519.º-A – Prestação de informações

Código das Sociedades Comerciais:

- Artigo 5.º – Personalidade jurídica das sociedades
- Artigo 10.º – Requisitos da firma

Código Civil:

- Artigo 158.º – Personalidade jurídica
- Artigo 218.º – O silêncio como declaração negocial
- Artigo 314.º – Confissão tácita

Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência (CPEREF):

- Artigo 147.º, n.º 1 – Perda de legitimidade do falido

JURISPRUDÊNCIA:

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 8 de março de 2006, Processo n.º4131/05, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/120401/>.

Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 8 de março de 2006, Processo n.º4131/05, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/120401/>.

Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 12 de janeiro de 2023, Processo n.º969/18.9T8PTM-B.E1, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/212401/>.

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 6 de junho de 2020, Processo n.º1643/19.4T8BGC.G1, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/195312/>.

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 9 de outubro de 2014, Processo n.º516/06.5TCGMR.G1, <https://jurisprudencia.pt/acordao/2672/>.

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 2 de julho de 2009, Processo n.º4764/03.1PCAMD.L1-2, disponível in <https://jurisprudencia.pt/acordao/77017/>.

SITES CONSULTADOS

FLÁVIO MOUTA MENDES, *Sociedades Comerciais, Direito das sociedades comerciais, Direito comercial e matérias conexas*, 2024, Lisboa, disponível in <https://www.sociedadescomerciais.pt/firma/>.

INFOPÉDIA, Dicionários Porto Editora, disponível em <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/fict%C3%ADcia>.